

La doctrina del Anticipatory Breach

¿Es posible que el sistema jurídico del Código Civil adopte una doctrina del sistema inglés, basada en la tradición del Common Law?

Janelle Melissa Lewis

Universidad Autónoma de Madrid (2025)

Sumario

Este estudio examina la viabilidad de integrar la doctrina del incumplimiento anticipado (Anticipatory Breach) del Common Law en los sistemas jurídicos basados en el Código Civil. Mediante el análisis de casos emblemáticos como Hochster v. De La Tour y Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schupf, instrumentos de armonización internacional (CISG, Principios UNIDROIT, PECL) y las reformas recientes en Francia (2016), Bélgica (2023) y la Propuesta de Modernización Revisada española (2023), el trabajo identifica diferencias conceptuales sobre la naturaleza vinculante del contrato y los remedios por incumplimiento. La investigación concluye que la integración es viable, siempre que se respeten los principios fundamentales del derecho civil —pacta sunt servanda, buena fe, conservación del contrato— y se establezcan controles adecuados para prevenir abusos.

Title: *The Anticipatory Breach Doctrine: Can the Civil Code Legal System Adopt a Doctrine from the English System Based on the Common Law Tradition?*

Abstract

This study examines the feasibility of integrating the Anticipatory Breach doctrine from Common Law into Civil Code-based legal systems. Through the analysis of landmark cases such as Hochster v. De La Tour and Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schupf, international harmonization instruments (CISG, UNIDROIT Principles, PECL) and recent reforms in France (2016), Belgium (2023) and Spain's Revised Modernization Proposal (2023), the work identifies conceptual differences regarding the binding nature of contracts and breach remedies. The research concludes that integration is viable, provided that the fundamental principles of civil law —pacta sunt servanda, good faith, contract preservation— are respected and adequate controls are established to prevent abuse.

Palabras clave: incumplimiento anticipado, Anticipatory Breach, resolución contractual, CISG, Principios UNIDROIT, PECL, reforma del derecho de obligaciones, derecho comparado

Keywords: *anticipatory breach, contract termination, CISG, UNIDROIT Principles, PECL, reform of obligations law, comparative law*

Índice

1. Introducción

2. Anticipatory breach: qué es y cómo se realiza si ocurre antes de cumplir un contrato

- 2.1. La surgencia de la doctrina jurídica y el valor que transmite
- 2.2. La doctrina de Incumplimiento Anticipado permite retractarse
- 2.3. Las formas del incumplimiento anticipado: expreso e implícito

3. La naturaleza del sistema jurídico está relacionada con la obligatoriedad del contrato

- 3.1. La obligatoriedad del contrato se centra en el principio de prometer
- 3.2. Los remedios y la obligación: el núcleo del contrato

4. La doctrina entre los marcos jurídicos internacionales

- 4.1. Convención de Viena (CISG)
- 4.2. Principios UNIDROIT
- 4.3. Principios de Derecho Contractual Europeo (PECL)

5. La doctrina en los sistemas del Código Civil: Francia, Bélgica y España

- 5.1. Francia — Antes y después de la Reforma de 2016
- 5.2. Bélgica — Antes y después de la Reforma de 2023
- 5.3. España — Sistema actual y Propuestas de Reforma

6. Conclusiones y Reflexión

7. Bibliografía

I. Introduction

Este estudio examina una cuestión central en el derecho contractual comparado: si los sistemas jurídicos basados en el Código Civil pueden integrar la doctrina del incumplimiento anticipado — conocida como Anticipatory Breach — del Common Law. Esta doctrina, que permite a una parte resolver o suspender el cumplimiento del contrato antes de la fecha pactada si está claro que la otra parte no cumplirá, presenta diferencias respecto a los principios del sistema del Código Civil, en particular en relación con el principio pacta sunt servanda.

Utilizando casos emblemáticos, instrumentos de armonización internacional como la Convención de Viena (CISG) y los Principios UNIDROIT, así como el análisis de los cambios en las leyes de Francia, Bélgica y España, este trabajo examina las diferencias conceptuales sobre la naturaleza vinculante del contrato y los remedios por incumplimiento.

La investigación indica que, aunque hay diferencias significativas en la concepción de la obligación contractual —que en el Código Civil enfatiza la moralidad y el cumplimiento específico, mientras que en el Common Law se basa en una perspectiva económica centrada en la compensación—, las reformas recientes en las legislaciones europeas están mostrando una tendencia hacia la convergencia y la incorporación gradual de mecanismos inspirados en la doctrina del incumplimiento anticipado.

II. Anticipatory breach: qué es y cómo se realiza si ocurre antes de cumplir un contrato

El Anticipatory Breach es una doctrina jurídica que trata de la ruptura del contrato que ocurre antes de su cumplimiento, por una de las dos razones: 1) una de las partes expresa su intención de no cumplir el contrato, o 2) una de las partes tiene dudas sobre

la capacidad de la otra para cumplir sus obligaciones.¹ Existen dos casos que establecen los límites básicos de la doctrina del Anticipatory Breach: uno, Hochster v. De La Tour² en Reino Unido, y otro, el del estado de Illinois en Estados Unidos, Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schuff³.

A. La surgencia de la doctrina jurídica y el valor que transmite

El Tribunal Supremo en Hochster sostuvo que:⁴

<<Debe considerarse que, en un contrato para realizar un acto en una fecha futura, la renuncia a dicho contrato por parte de una de las partes exime de una condición que debe ser cumplida por la otra en ese período; no parece haber razón para exigir que la otra parte espere hasta que llegue el día para buscar su remedio mediante una acción: y el único motivo por el cual la condición puede ser dispensada parece ser que la renuncia puede considerarse un incumplimiento del contrato.>>

Lo que subraya el Tribunal Supremo en Hochster es muy llamativo porque, en la opinión del juez presidente, expresa el valor de que no hay razón alguna para que la otra parte deba esperar si no hay remedios ante la ruptura, sino que el contrato se considera incumplido.⁵ Por esta razón, el juez presidente no lo consideró un acto prematuro.⁶ De esta forma, la doctrina del Anticipatory Breach permitió que la parte inocente actuara

¹Calamari & Perillo, Contracts, 4th ed., § 12.1, p. 779.

²Hochster v. De La Tour [1853] EWHC QB J72, 118 Eng. Rep. 922.

³Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schuff, 271 Ill. App. 3d 983, 649 N.E.2d 990 (1995).

⁴Hochster v. De La Tour [1853] EWHC QB J72. Texto original: "If it should be held that, upon a contract to do an act on a future day, a renunciation of the contract by one party dispenses with a condition to be performed in the meantime by the other, there seems no reason for requiring that other to wait till the day arrives before seeking his remedy by action: and the only ground on which the condition can be dispensed with seems to be, that the renunciation may be treated as a breach of contract."

⁵Calamari & Perillo, Contracts, 4th ed., p. 787.

⁶Calamari & Perillo, Contracts, 4th ed., p. 787.

antes de la fecha de cumplimiento, buscando una solución jurídica inmediata ante el incumplimiento anticipado de la otra parte.⁷ Esto evita que la parte afectada tenga que esperar a que se produzca un incumplimiento.⁸

B. La doctrina de Incumplimiento Anticipado permite retractarse

Más de una centuria después de Hochster, en el caso Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schuff, el tribunal de apelaciones del estado de Illinois, EE.UU., explica que la doctrina de Anticipatory Breach se dice que:

<<La doctrina del repudio⁹ anticipado requiere una manifestación clara de la intención de no cumplir el contrato en la fecha de cumplimiento... Esa intención debe ser una manifestación definitiva e inequívoca de que no prestará el rendimiento prometido cuando llegue el plazo establecido en el contrato. Las declaraciones dudosas e indefinidas, en las que el cumplimiento puede o no ocurrir, no son suficientes para constituir un repudio anticipado.>>¹⁰

El juez de apelación, refiriéndose a la Reforma (Segunda) de Contratos¹¹ que ha adoptado la perspectiva del Código Comercial Uniforme¹², estableció los siguientes factores:

⁷Calamari & Perillo, Contracts, 4th ed., p. 787.

⁸Calamari & Perillo, Contracts, 4th ed., p. 787.

⁹Nota: "Repudiation" es un término jurídico en inglés equivalente a "el incumplimiento" en jurídica Español.

¹⁰Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schupf, 271 Ill. App. 3d at 987-988.

¹¹Restatement (Second) of Contracts (1981), American Law Institute.

¹²Uniform Commercial Code (U.C.C.) § 2-610 et seq.

1. Una lectura justa que 'equivale a una declaración de intención de no cumplir salvo en condiciones que vayan más allá del contrato' constituye una repudiación.¹³
2. Si ocurrió una repudiación anticipada, es una cuestión de hecho y corresponde al juicio del tribunal de primera instancia.¹⁴

Como consecuencia, el juez de apelación de Illinois establece que, para determinar si el incumplimiento anticipado ocurre, se trata de un asunto que se analiza caso por caso. Asimismo, el juez, aplicando el Código Comercial Uniforme, insiste en que, si la otra parte que había incurrido en incumplimiento anticipado desea anularlo, tiene derecho a hacerlo siempre que ello ocurra antes del cumplimiento pactado.¹⁵ El profesor Calamari ha señalado que «la mayoría de los casos de derecho común parecen estar en consonancia con esta postura»¹⁶. Eso significa que muchas jurisdicciones de Common Law han aceptado que la parte que ha incurrido en el incumplimiento tiene el poder de retractarse de su incumplimiento anticipado, hasta que la parte inocente cambie el contrato por el incumplimiento anticipado expresado al principio.¹⁷ Sin embargo, solo si la parte inocente no ha hecho cambios materiales respecto de su puesto en el contrato.¹⁸

C. Las formas del incumplimiento anticipado: expreso e implícito

¹³Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schupf, 271 Ill. App. 3d at 988, citing Restatement (Second) of Contracts § 250.

¹⁴Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schupf, 271 Ill. App. 3d at 988.

¹⁵Calamari & Perillo, Contracts, § 12.7, p. 528, discussing U.C.C. § 2-611.

¹⁶Calamari & Perillo, Contracts, § 12.7, p. 528.

¹⁷Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schupf, 271 Ill. App. 3d at 989.

¹⁸Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schupf, 271 Ill. App. 3d at 989-990.

En el ámbito de la ruptura de los contratos, la doctrina de la Anticipatory Breach es única por su dependencia de los conceptos de incumplimiento anticipado y retratarse¹⁹. Esos conceptos, en sí mismos, son ambiguos, así como en su aplicación en la vida real, donde los tribunales pueden elaborar definiciones según sus interpretaciones²⁰. En el caso de Taylor v. Johnston²¹, el Tribunal Supremo de California, menciona las dos maneras de incumplir y explica cómo ocurre²². Las dos maneras posibles de llegar al Anticipatory Breach son: expresadas e implícitas. Según el tribunal:

<<Un repudio expreso es una negativa clara, positiva e inequívoca a cumplir; un repudio implícito resulta de una conducta en la que el promisor lo impide, de modo que hacer un cumplimiento sustancial de su promesa se vuelve imposible.>>²³

En este caso, el Tribunal Supremo de California sostuvo que una expresión implícita requiere «conducta equivalente a una negativa inequívoca a cumplir, que obliga al promisor a ponerlo fuera de su alcance para cumplir»²⁴. Al recordar lo que expresa el Tribunal de Apelación de Illinois, para evaluar si una expresión, expresa o implícita, constituye incumplimiento anticipado, se trata de una cuestión de hecho que corresponde al juicio del tribunal de primera instancia.²⁵ A pesar de ello, los académicos jurídicos reconocen que los hechos pueden resultar difíciles de evaluar.²⁶

¹⁹Calamari & Perillo, Contracts, 4th ed., p. 788.

²⁰Calamari & Perillo, Contracts, 4th ed., p. 788.

²¹Taylor v. Johnston, 15 Cal. 3d 130, 539 P.2d 425 (1975).

²²Taylor v. Johnston, 15 Cal. 3d at 137-138.

²³Taylor v. Johnston, 15 Cal. 3d at 137.

²⁴Taylor v. Johnston, 15 Cal. 3d at 138.

²⁵Truman L. Flatt & Sons Co. v. Schupf, 271 Ill. App. 3d at 988.

²⁶Calamari & Perillo, Contracts, 4th ed., p. 788-789.

III. **La naturaleza del sistema jurídico está relacionada con la obligatoriedad del contrato: pacta sunt servanda del Código Civil frente a la visión económica del Common Law**

Para empezar a abordar la pregunta de si es posible que el sistema jurídico del Código Civil adopte una doctrina del sistema inglés, basada en la tradición del Common Law, hay que entender qué significa 'la obligatoriedad' del contrato.²⁷

a. **La obligatoriedad del contrato se centra en el principio de prometer**

Según algunas teorías, la razón por la que los contratos son vinculantes radica en las raíces de la teoría de la ley de los contratos, que se basa en el liberalismo, según el cual la persona tiene derecho a determinar su conducta futura mediante decisiones tomadas libremente.²⁸ Savigny sostuvo que «las obligaciones contractuales deben ser reconocidas y exigidas porque son el producto de la voluntad del promisor»²⁹.

Con el tiempo, el foco de la obligatoriedad ha pasado de la libertad de tomar sus propias decisiones basadas en el liberalismo —la voluntad— a la expresión o manifestación de la declaración.³⁰ Según esta evolución, lo que es vinculante es cómo se expresaba su voluntad y cómo ha sido entendida.³¹ Por lo tanto, la evolución de la teoría contractual muestra un cambio de enfoque: pasa de centrarse en la voluntad interna del

²⁷Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 64-65.

²⁸Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 67,

²⁹Savigny, Friedrich Carl von, *System des heutigen römischen Rechts*, Vol. III, 1840. Citada en Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 67. Texto Original: "...contractual obligations must be recognized and enforced because they were the product of the will of the promisor."

³⁰Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 67.

³¹Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 67.

promitente a centrarse en su manifestación externa.³² Así, lo que resulta vinculante no es lo que la parte pretendía originalmente, sino lo que se pudo entender razonablemente de su declaración en el contexto en que fue hecha.³³ No obstante, esta evolución no contradice el principio de autonomía, sino que lo ajusta al reconocer sus límites en relación con los intereses de los demás.³⁴

b. Los remedios y la obligación: el núcleo del contrato

El significado de la obligatoriedad del contrato radica en los remedios de la jurisdicción frente al incumplimiento del contrato.³⁵ Desde este punto, los sistemas del código civil ven tradicionalmente que la parte incumplidora debe obligarse a cumplir su compromiso. Por el contrario, en el sistema del common law, esta obligación se considera extraordinaria. Tal como ha dicho Oliver Wendell Holmes, jurista y socio juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos:

<<El deber de cumplir un contrato en el Derecho Común significa una previsión de que debes pagar daños y perjuicios si no lo cumples, y nada más.>>³⁶

Es decir, el common law se enfoca en las repercusiones económicas del derecho contractual, como un intercambio de valor, mientras que el sistema del código civil se interesa por la moralidad y evalúa el comportamiento de las partes.³⁷ Eso demuestra que la diferencia principal entre ambos sistemas radica en su concepción de la obligación contractual: el Código Civil prioriza el cumplimiento específico como reflejo del

³²Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 67.

³³Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 67

³⁴Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 67

³⁵ Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 67

³⁶Holmes, Oliver Wendell, "The Path of the Law", 10 *Harvard Law Review* 457, 462 (1897).

³⁷Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 65.

compromiso moral de las partes, mientras que el common law establece una obligación alternativa basada en la compensación económica en caso de incumplimiento.³⁸ Esta distinción refleja, en última instancia, dos perspectivas del contrato: una enfocada en la conducta de las partes y otra en el valor del intercambio.³⁹

IV. Al entender la naturaleza obligatoria de un contrato y cómo se implica la doctrina entre los marcos jurídicos internacionales

Después de entender qué implica el incumplimiento anticipado, la importancia de una promesa y el significado de estar obligado por un contrato, analizamos los marcos jurídicos internacionales, así como el instrumento jurídico europeo, para ver cómo abordan el incumplimiento anticipado.

a. Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías (CISG)

La Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, conocida como CISG, introduce el concepto del incumplimiento fundamental, que impide la terminación del contrato a menos que exista una ruptura grave.⁴⁰ La CISG se presenta como un punto de equilibrio entre los sistemas del Código Civil y los del Common Law en la compraventa internacional.⁴¹ En el CISG, existen reglas específicas para tratar las situaciones de incumplimiento anticipado.⁴² Está reconocido bajo la

³⁸Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 65.

³⁹Beale, H.G. *Cases, Materials and Text on Contract Law*. 2nd ed. Oxford [etc: Hart Publishing, 2010, p. 65.

⁴⁰CISG Article 25; Honnold, John, *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*, 3rd ed., Kluwer Law International, 1999, § 181.

⁴¹Honnold, *Uniform Law for International Sales*, § 180.

⁴²CISG Articles 71-72; Honnold, *Uniform Law for International Sales*, § 389-394.

premisa de que si antes de la fecha de cumplimiento, se demuestra que la otra parte no cumplirá con una obligación importante o cometerá un incumplimiento esencial, el contrato puede ser rescindido.⁴³ Sin embargo, la CISG distingue claramente entre los casos en que el contrato sigue en vigor, incluso si una de las partes ya ha manifestado su intención de no cumplir, y aquellos en los que el contrato puede ser declarado rescindido.⁴⁴

1. Artículo 71 – Incumplimiento Manifestado

El artículo 71 del CISG se aplica cuando resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá sus obligaciones.⁴⁵ Este artículo aborda problemas que pueden surgir cuando un vendedor ha acordado entregar mercaderías a crédito, pero antes de la fecha de entrega, el comprador se vuelve insolvente o ha manifestado de alguna otra manera su incapacidad para pagarlas.⁴⁶ En particular, el artículo 71(1) aclara:

<<1) Cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de: a) Un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia; o b) Su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato.>>⁴⁷

Por consiguiente, es importante ser objetivos y presentar razones que indiquen una probabilidad considerable de incumplimiento. No se debe basar en un temor subjetivo. Según el artículo 71(1), el temor subjetivo no justifica la suspensión; debe

⁴³Honnold, Uniform Law for International Sales, § 389.

⁴⁴Honnold, Uniform Law for International Sales, § 389-390.

⁴⁵CISG Article 71; Honnold, Uniform Law for International Sales, § 389.

⁴⁶Honnold, Uniform Law for International Sales, § 389.

⁴⁷CISG Article 71(1). Available at: <https://cisg-online.org/cisg-article-by-article>

haber fundamentos objetivos que prueben una probabilidad significativa de incumplimiento.⁴⁸

El artículo 71(3) indica que la parte que reclame un retraso en el cumplimiento debe informarlo de inmediato a la otra parte y, si esa otra parte da garantías suficientes de cumplir con sus obligaciones, deberá proceder con el cumplimiento.⁴⁹ Las palabras que ofrecen tranquilidad por sí solas no pueden garantizar una «seguridad suficiente» del cumplimiento.⁵⁰ La parte notificada de la suspensión debe presentar evidencia de hechos o acciones que eliminen la amenaza de incumplimiento.⁵¹

Las amenazas de incumplimiento pueden manifestarse en una gran variedad de situaciones circunstanciales.⁵² El rango de medidas correctivas solo puede sugerirse.⁵³ Por ejemplo, cuando un comprador ha dejado de pagar sus obligaciones actuales, en algunas situaciones, las garantías suficientes para asegurar el cumplimiento pueden demostrarse con evidencia de que el comprador ha vuelto a realizar los pagos corrientes.⁵⁴ En otras circunstancias, las «seguridades suficientes» podrían implicar que un banco emita una carta de crédito irrevocable.⁵⁵ Las amenazas al cumplimiento del vendedor causadas por una huelga o la pérdida de una fuente de materiales necesarios pueden mitigarse mediante la demostración de que la huelga ha terminado o de que se ha conseguido una

⁴⁸Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 434 (§392).

⁴⁹CISG Article 71(3); Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 434-435 (§393).

⁵⁰Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 435 (§394).

⁵¹Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 435 (§394).

⁵²Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 435-436 (§394).

⁵³Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 435-436 (§394).

⁵⁴Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 436 (§394).

⁵⁵Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 436 (§394).

nueva fuente de materiales.⁵⁶ Desarrollar una solución efectiva a estos problemas requiere una consulta de buena fe entre las partes.⁵⁷

La suspensión continuada del cumplimiento es muy similar a la resolución del contrato.⁵⁸ La respuesta debe ser coherente con los principios de resolución establecidos en los artículos 25, 49, 64 y con la regla del artículo 71(1), que permite la suspensión únicamente cuando exista una amenaza de incumplimiento de «una parte sustancial de sus obligaciones».⁵⁹ Una garantía bajo el artículo 71(3) debería considerarse «suficiente», incluso si implica una inconformidad menor no sustancial en el cumplimiento.⁶⁰

En relación con la extensión del plazo por suspensión: si una parte afectada suspendió el cumplimiento de manera justificada y la otra parte posteriormente entregó «seguridades suficientes», la parte perjudicada debe reanudar el cumplimiento.⁶¹ No obstante, el derecho a «suspender» el cumplimiento debe incluir una extensión del plazo para seguir cumpliendo.⁶² El problema necesita un ajuste adecuado a la nueva situación.⁶³

En relación con las consecuencias de no ofrecer seguridades suficientes: si la Parte A sufre daños por una amenaza de incumplimiento de B y suspende adecuadamente el cumplimiento, pero B no aporta seguridades suficientes, A puede continuar

⁵⁶Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 436-437 (§394).

⁵⁷Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 437 (§394).

⁵⁸Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 437 (§395).

⁵⁹CISG Articles 25, 49, 64, 71(1); Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 437 (§395).

⁶⁰Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 437-438 (§395).

⁶¹Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 438 (§396).

⁶²Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 438 (§396).

⁶³Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 438-439 (§396).

suspendiendo el cumplimiento.⁶⁴ Cuando llegue el momento de cumplir con B y B aún no lo hace, en la mayoría de los casos A podrá resolver el contrato y reclamar daños por incumplimiento.⁶⁵ Sin embargo, A no necesita esperar hasta la fecha especificada en el contrato para cumplir.⁶⁶ La ausencia de B al responder con garantías de cumplimiento puede hacer evidente que B incumplirá de manera esencial el contrato, lo cual es un motivo válido para resolverlo según el artículo 72.⁶⁷

Es importante destacar que el artículo 71 no autoriza al vendedor a disponer de los bienes retenidos para el comprador, ni al comprador comprar bienes para reemplazar las que el vendedor debía suministrar.⁶⁸ La cancelación del contrato, por una parte, debido a un incumplimiento anticipado de la otra (artículo 72), está sujeta a requisitos más rigurosos que los establecidos en el artículo 71 para la suspensión del cumplimiento.⁶⁹

2. Resolución anticipada – Artículo 72

Por otro lado, el artículo 72 del CISG aborda la resolución del contrato y se aplica cuando está claro que la otra parte no cumplirá con sus obligaciones.⁷⁰ A diferencia del artículo 71, que solo permite suspender el cumplimiento, el artículo 72 autoriza a una parte perjudicada a resolver el contrato antes de la fecha de cumplimiento, solo cuando

⁶⁴Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 439 (§397).

⁶⁵Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 439 (§397).

⁶⁶Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 439 (§397).

⁶⁷CISG Article 72; Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 439-440 (§397).

⁶⁸Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 433-434 (§391).

⁶⁹Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 433-434 (§391).

⁷⁰CISG Article 72; Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 440 (§398).

sea evidente que la otra parte «incurrirá en incumplimiento esencial del contrato».⁷¹ El artículo 72(1) indica:

*<<1) Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de las partes incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá declararlo resuelto.>>*⁷²

A menos que la otra parte haya declarado que no cumplirá sus obligaciones (párrafo 3), el intento de una parte de resolver el contrato antes de la fecha de cumplimiento puede sobrepasar los límites establecidos por el artículo 72.⁷³ En tal caso, esa parte aún tiene la obligación de aceptar el cumplimiento de la otra parte.⁷⁴ Además, la declaración incorrecta de resolución puede ser considerada un incumplimiento que otorgue a la otra parte el derecho de rescindir el contrato según el artículo 72(1).⁷⁵

El párrafo 3 muestra que la afirmación de que una parte «no cumplirá sus obligaciones» permite a la parte afectada resolver el contrato, aunque esa declaración no indique claramente que la parte que no cumple no cambiará de opinión y cumplirá en la fecha correcta.⁷⁶ Las acciones pueden constituir un incumplimiento, como la reventa no autorizada a un tercero de los bienes que el vendedor se comprometió a entregar al comprador, o la venta de la planta de fabricación en la que el vendedor había acordado producir bienes para el comprador.⁷⁷

⁷¹Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 440 (§398).

⁷²CISG Article 72(1).

⁷³Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 440-441 (§399).

⁷⁴Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 441 (§399).

⁷⁵Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 441 (§399).

⁷⁶CISG Article 72(3); Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 442 (§400).

⁷⁷Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 442-443 (§400).

En relación con el requisito de notificación previa, los párrafos 2 y 3 se incorporaron a este artículo durante la Conferencia Diplomática.⁷⁸ Según el párrafo 2, la notificación previa de la resolución debe realizarse solo «si hubiese tiempo para ello».⁷⁹ Los métodos de comunicación actuales generalmente facilitan dicha notificación sin afectar indebidamente la libertad de acción de la parte afectada.⁸⁰ En cualquier caso, la notificación previa «si hubiere tiempo» sería coherente con la buena fe y la práctica comercial habitual, y, de hecho, disminuiría los riesgos de realizar una declaración de resolución.⁸¹

3. Definición de incumplimiento esencial — Artículo 25

El artículo 25 del CISG define el concepto de «incumplimiento esencial», que es fundamental para determinar cuándo una parte puede resolver el contrato.⁸² La «resolución» del contrato no se puede aplicar por cualquier incumplimiento; solo se puede resolver cuando la otra parte comete un «incumplimiento esencial».⁸³

<<El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación.>>⁸⁴

⁷⁸Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 443 (§401).

⁷⁹CISG Article 72(2); Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 443 (§401).

⁸⁰Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 443-444 (§401).

⁸¹Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 444 (§401).

⁸²CISG Article 25; Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 203-204 (§181).

⁸³Honnold, Uniform Law for International Sales, p. 203-204 (§181).

⁸⁴CISG Article 25.

La «resolución» del contrato no debe confundirse con el derecho de una parte a suspender su cumplimiento según el artículo 71.⁸⁵ La resolución termina el derecho y la obligación de ambas partes de seguir cumpliendo, quedando abierta la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por incumplimiento del contrato.⁸⁶ Por lo tanto, al establecer los fundamentos para la «resolución», la cuestión no es si una parte que presenta un cumplimiento defectuoso en algún aspecto menor logrará escapar de la responsabilidad.⁸⁷ Cada incumplimiento, por mínimo que sea, requiere una compensación por daños.⁸⁸

La definición del CISG en el artículo 25 se enfoca en el nivel del daño causado por el incumplimiento: «que prive sustancialmente a la parte de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato».⁸⁹ Este énfasis en el «perjuicio a la otra parte» es más preciso que expresiones como «cumplimiento sustancial» del contrato.⁹⁰ Las desviaciones temporales o físicas no tienen sentido más allá del daño o perjuicio que generan a la otra parte.⁹¹

b. Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales

⁸⁵CISG Article 71; Honnold, *Uniform Law for International Sales*, p. 204-205 (§182).

⁸⁶Honnold, *Uniform Law for International Sales*, p. 205-206 (§183).

⁸⁷Honnold, *Uniform Law for International Sales*, p. 205-206 (§183).

⁸⁸Honnold, *Uniform Law for International Sales*, p. 206 (§183).

⁸⁹Honnold, *Uniform Law for International Sales*, p. 206-207 (§184).

⁹⁰Honnold, *Uniform Law for International Sales*, p. 207 (§184).

⁹¹Honnold, *Uniform Law for International Sales*, p. 207 (§184).

Los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales constituyen un instrumento de armonización del derecho contractual internacional que ha ejercido una influencia significativa en la modernización de los sistemas jurídicos nacionales.⁹² En materia de incumplimiento anticipado, los Principios UNIDROIT establecen un régimen comprehensivo que combina elementos del common law con principios del derecho civil continental.⁹³

i. Artículo 7.3.3 – Incumplimiento anticipado

El artículo 7.3.3 de los Principios UNIDROIT establece:

<<Si antes de la fecha de cumplimiento de una de las partes fuere patente que habrá un incumplimiento esencial por esa parte, la otra parte puede resolver el contrato.>>⁹⁴

Este precepto establece claramente la doctrina del incumplimiento anticipado en el derecho contractual internacional.⁹⁵ El estándar utilizado — «fuere patente» — exige un nivel de certeza objetiva sobre el incumplimiento futuro, para prevenir decisiones apresuradas basadas en sospechas o temores subjetivos.⁹⁶ La jurisprudencia arbitral internacional ha interpretado este artículo de manera consistente con la CISG, exigiendo

⁹² UNIDROIT, *Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales* (Roma, 2016), Preámbulo. Acceso: <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Spanish-bl.pdf>

⁹³ Joseph M. Perillo, "UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter Text and a Review" 63 *Fordham Law Review* 281 (1994), p. 281-286. Acceso: <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol63/iss2/1/>

⁹⁴ UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, Article 7.3.3.

⁹⁵ UNIDROIT Principles 2016, Official Comments to Article 7.3.3.

⁹⁶ UNIDROIT Principles 2016, Article 7.3.3; Vogenauer, Stefan (ed.), *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)*, 2nd ed., Oxford University Press, 2015, p. 899-902.

que la certeza del incumplimiento futuro se base en circunstancias objetivas verificables.⁹⁷

ii. Artículo 7.3.4 – Garantías adecuadas de cumplimiento

El artículo 7.3.4 de los Principios UNIDROIT establece:

<<La parte que crea razonablemente que habrá un incumplimiento esencial por la otra parte puede reclamar una garantía adecuada de cumplimiento y, mientras tanto, puede suspender su propia prestación. Si esta garantía no es otorgada en un plazo razonable, la parte que la reclama puede resolver el contrato.>>⁹⁸

Este artículo introduce un mecanismo de protección intermedio entre la mera suspensión y la resolución definitiva.⁹⁹ El criterio de «creencia razonable» es menos estricto que el estándar de patencia del artículo 7.3.3. Esto permite a la parte que tiene dudas fundamentadas sobre el cumplimiento futuro tomar medidas preventivas sin tener que esperar a que el incumplimiento se confirme totalmente.¹⁰⁰ La definición de qué se considera una «garantía adecuada» varía según las circunstancias del caso y puede incluir cartas de crédito bancarias, garantías personales de terceros solventes, depósitos en garantía o incluso compromisos reforzados de cumplimiento.¹⁰¹

⁹⁷Vogenauer, Commentary on UNIDROIT Principles, p. 900-901.

⁹⁸UNIDROIT Principles 2016, Article 7.3.4.

⁹⁹UNIDROIT Principles 2016, Official Comments to Article 7.3.4.

¹⁰⁰Vogenauer, Commentary on UNIDROIT Principles, p. 903-906.

¹⁰¹UNIDROIT Principles 2016, Official Comments to Article 7.3.4; Vogenauer, Commentary on UNIDROIT Principles, p. 905.

iii. Artículo 7.3.1 – Derecho a resolver por incumplimiento esencial

El artículo 7.3.1 de los Principios UNIDROIT establece el marco general para la resolución por incumplimiento:¹⁰²

<<(1) Una parte puede resolver el contrato si la falta de cumplimiento de una de las obligaciones de la otra parte constituye un incumplimiento esencial. (2) Para determinar si la falta de cumplimiento de una obligación constituye un incumplimiento esencial se tendrá en cuenta, en particular, si: (a) el incumplimiento priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato; (b) la ejecución estricta de la prestación insatisfecha era esencial según el contrato; (c) el incumplimiento fue intencional o temerario; (d) el incumplimiento da a la parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra cumplirá en el futuro; (e) la resolución del contrato hará sufrir a la parte incumplidora una pérdida desproporcionada.>>¹⁰³

El apartado (2)(d) es especialmente importante para el incumplimiento anticipado, ya que reconoce que la pérdida de confianza en el cumplimiento futuro puede en sí misma ser una base para la resolución.¹⁰⁴ El criterio del apartado (2)(e) introduce una consideración de proporcionalidad que modera el ejercicio del remedio resolutorio y refleja la influencia del sistema del Código Civil.¹⁰⁵

c. Principios de Derecho Contractual Europeo (PECL)

¹⁰²UNIDROIT Principles 2016, Article 7.3.1.

¹⁰³UNIDROIT Principles 2016, Article 7.3.1(2)(a)-(e).

¹⁰⁴UNIDROIT Principles 2016, Article 7.3.1(2)(d); Vogenauer, Commentary on UNIDROIT Principles, p. 884-885.

¹⁰⁵UNIDROIT Principles 2016, Article 7.3.1(2)(e); Vogenauer, Commentary on UNIDROIT Principles, p. 885-886.

Los Principios de Derecho Contractual Europeo (PECL) representan el esfuerzo más significativo de armonización del derecho contractual en el ámbito europeo.¹⁰⁶ Elaborados por la Comisión Lando, estos principios han influido decisivamente en las reformas del derecho de obligaciones de varios Estados miembros de la Unión Europea.¹⁰⁷

i. **Artículo 9:304 – Incumplimiento anticipado**

El artículo 9:304 de los PECL establece:

<<Cuando, antes del momento en que una de las partes deba cumplir, sea evidente que esta no cumplirá de manera fundamental, la otra parte podrá resolver el contrato.>>¹⁰⁸

Este precepto presenta una formulación clara y breve que reconoce específicamente el derecho a resolver el contrato si, antes de que finalice el plazo de cumplimiento, es evidente que ocurrirá un incumplimiento fundamental.¹⁰⁹ La doctrina europea ha destacado que el artículo 9:304 del PECL fusiona la tradición del Common Law con la aproximación más prudente del sistema del Código Civil.¹¹⁰

ii. **Artículo 8:105 – Garantías de cumplimiento**

El artículo 8:105 de los PECL establece:

1) Una parte que razonablemente crea que habrá un incumplimiento fundamental por parte de la otra puede exigir una garantía adecuada del

¹⁰⁶Frank Emmert, Book Review: Ole Lando and Hugh Beale (eds.), Principles of European Contract Law Parts I and II - Combined and Revised, 2 European Journal of Law Reform 385, 385-86 (2000).

¹⁰⁷ Frank Emmert, Book Review: Ole Lando and Hugh Beale (eds.), Principles of European Contract Law Parts I and II - Combined and Revised, 2 European Journal of Law Reform 385, 385-86 (2000).

¹⁰⁸PECL Article 9:304. Texto Original: “Where prior to the time for performance by a party it is clear that there will be a fundamental non-performance by it the other party may terminate the contract.”

¹⁰⁹Lando & Beale, PECL, Comments to Article 9:304, p. 420-421.

¹¹⁰Lando & Beale, PECL, Comments to Article 9:304, p. 420-421.

cumplimiento debido y, mientras esa creencia razonable persista, puede suspender el cumplimiento de sus propias obligaciones. 2) Cuando no se proporcione dicha garantía en un plazo razonable, la parte que la demande podrá resolver el contrato si aún cree razonablemente que habrá un incumplimiento fundamental por parte de la otra parte y notifica la resolución sin demora..>>¹¹¹

Este artículo presenta un sistema progresivo para protegerse contra el riesgo de incumplimiento.¹¹² En el primer nivel, la sección que contiene creencias razonables sobre un posible incumplimiento futuro puede exigir garantías adecuadas y, al mismo tiempo, suspender su propia prestación.¹¹³ La referencia a «creencias razonables» subraya el carácter objetivo del estándar aplicable.¹¹⁴

iii. Artículo 8:103 – Incumplimiento fundamental

El artículo 8:103 de los PECL define cuándo un incumplimiento es fundamental:

<<El incumplimiento de una obligación es fundamental para el contrato si: (a) el cumplimiento estricto de la obligación es esencial para el contrato; o (b) el incumplimiento priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, a menos que la otra parte no prevea y no pudiera razonablemente prever ese resultado; o (c) el incumplimiento sea

¹¹¹PECL Article 8:105. Texto Original: “(1) A party who reasonably believes that there will be a fundamental non-performance by the other party may demand adequate assurance of due performance and meanwhile may withhold performance of its own obligations so long as such reasonable belief continue. (2) Where this assurance is not provided with a reasonable time, the party demanding it may terminate the contract if it still reasonably believes that there will be a fundamental non-performance by the other party and gives notice of termination without delay.”

¹¹²Lando & Beale, PECL, Comments to Article 8:105, p. 374-376.

¹¹³PECL Article 8:105(2); Lando & Beale, PECL, Comments to Article 8:105, p. 375-376.

¹¹⁴Lando & Beale, PECL, Comments to Article 8:105, p. 375.

*intencionado y dé a la parte perjudicada motivos para creer que no podrá confiar en el cumplimiento futuro de la otra parte..>>*¹¹⁵

La sección (c) es especialmente relevante para el incumplimiento anticipado. Al señalar que un incumplimiento intencional que genera desconfianza en el cumplimiento futuro es, en sí mismo, esencial, este precepto fundamenta conceptualmente el artículo 9:304.¹¹⁶ La relación entre los artículos 8:103(c), 8:105 y 9:304 establece un sistema coherente para abordar el incumplimiento anticipado.¹¹⁷

V. Al comprender la naturaleza vinculante de un contrato y cómo se aplica la doctrina de Anticipatory Breach se aplica en los sistemas del Código Civil, especialmente en Francia, Bélgica y España.

a. Francia — Antes de la Reforma de 2016

El sistema francés previo a la reforma de 2016 se distinguía por no contar con una regulación explícita del incumplimiento anticipado.¹¹⁸ El antiguo artículo 1184 del Code civil establecía un régimen de resolución estrictamente judicial:

¹¹⁵PECL Article 8:103. Texto Original: “A non-performance of an obligation is fundamental to the contract if: (a) strict compliance with the obligation is of the essence of the contract; or (b) the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was entitled to expect under the contract, unless the other party did not foresee and could not reasonably have foreseen that a result; or (c) the non-performance is intentional and gives the aggrieved party reason to believe that it cannot rely on the other party’s future performance.”

¹¹⁶PECL Article 8:103(c); Lando & Beale, PECL, Comments to Article 8:103, p. 366-367.

¹¹⁷Lando & Beale, PECL, Comments to Article 8:105, pp. 374-376; Comments to Article 9:304, pp. 420-421.

¹¹⁸Code civil français, Article 1184 (version anterior a 2016). Acceso: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436635/1804-03-21

<<La condición resolutoria siempre está implícita en los contratos sinalagmáticos, para el caso de que alguna de las partes no cumpla con su obligación. En ese caso, el contrato no se resuelve automáticamente. La parte a la que no se ha cumplido la obligación tiene la opción de exigir judicialmente a la otra parte el cumplimiento del acuerdo cuando sea posible, o solicitar su resolución con indemnización por daños y perjuicios. La resolución debe ser solicitada ante los tribunales, y se puede conceder al demandado un plazo según las circunstancias.>>¹¹⁹

Este régimen presentaba obstáculos significativos para el reconocimiento del incumplimiento anticipado.¹²⁰ Al requerir un incumplimiento efectivo y consumado como condición para la resolución, el artículo 1184 parecía excluir la posibilidad de resolver el contrato antes de la fecha de cumplimiento.¹²¹ Sin embargo, la jurisprudencia francesa implementó, de manera limitada, ciertos mecanismos de protección anticipada.¹²² La Cour de cassation admitió en algunos casos excepcionales la resolución cuando el deudor había manifestado inequívocamente su intención de no cumplir.¹²³ La doctrina francesa previa a la reforma mostró opiniones divididas sobre la conveniencia de establecer legislativamente el incumplimiento anticipado.¹²⁴

¹¹⁹Code civil français, Article 1184 (version anterior a 2016). Texto Original: “La condición resolutoria siempre está implícita en los contratos sinalagmáticos, para el caso de que alguna de las partes no cumpla con su obligación. En ese caso, el contrato no se resuelve automáticamente. La parte a la que no se ha cumplido la obligación tiene la opción de exigir judicialmente a la otra parte el cumplimiento del acuerdo cuando sea posible, o solicitar su resolución con indemnización por daños y perjuicios. La resolución debe ser solicitada ante los tribunales, y se puede conceder al demandado un plazo según las circunstancias.”

¹²⁰ Lando & Beale, PECL, Comments to Article 9:304, pp. 420-421; Comments to Article 8:105, pp. 374-376.

¹²¹Mustapha Mekki, "France - The French Reform of Contract Law: The Art of Redoing Without Undoing," 10 Journal of Civil Law Studies 224, 250-253 (2017)

¹²²Mekki, "The French Reform of Contract Law," 10 J. Civ. L. Stud. at 250-253.

¹²³Cass. civ. 1ère, 20 janvier 1993, Bull. civ. I, n° 25; Mekki, "The French Reform of Contract Law," 10 J. Civ. L. Stud. at 251-52.

¹²⁴Mekki, "The French Reform of Contract Law," 10 J. Civ. L. Stud. at 250-53.

b. Francia — Después de la Reforma de 2016

La Ordonnance n° 2016-131 del 10 de febrero de 2016 transformó profundamente el derecho francés de obligaciones, introduciendo mecanismos que permiten responder al riesgo de incumplimiento antes de que se materialice.¹²⁵

i. Artículo 1219 — Excepción de incumplimiento

<<Una parte puede negarse a cumplir su obligación, incluso si esta es exigible, si la otra no cumple la suya y si dicho incumplimiento es lo suficientemente grave.>>¹²⁶

El artículo 1219 establece la excepción *non adimpleti contractus*, permitiendo a una parte negarse a cumplir su obligación cuando la otra parte no cumple y la inejecución es significativa.¹²⁷

ii. Artículo 1220 — Excepción de incumplimiento por anticipación

<< Una parte puede suspender el cumplimiento de su obligación en cuanto sea manifiesto que su contraparte no cumplirá en la fecha establecida y que las consecuencias de dicho incumplimiento son suficientemente graves para ella. Esta suspensión debe ser notificada en el menor plazo posible.>>¹²⁸

¹²⁵Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

¹²⁶Code civil français, Article 1219 (version 2016). Texto Original: “Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”

¹²⁷ Code civil français, Article 1219 (version 2016).

¹²⁸Code civil français, Article 1220 (version 2016). Texto Original: “Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.”

El artículo 1220 representa la innovación más importante del derecho francés respecto al incumplimiento anticipado.¹²⁹ Los requisitos del artículo 1220 representan un equilibrio entre la protección del acreedor y la conservación de la seguridad jurídica.¹³⁰ El estándar de «manifestación» requiere un alto nivel de certeza, evitando declaraciones basadas únicamente en conjeturas.¹³¹ Sin embargo, el artículo 1220 únicamente menciona la suspensión, no la resolución anticipada.¹³²

iii. Artículo 1224 – Modos de resolución

<<La resolución resulta bien de la aplicación de una cláusula resolutoria o, en caso de incumplimiento suficientemente grave, de una notificación del acreedor al deudor o de una decisión judicial.>>¹³³

El artículo 1224 establece tres vías para la resolución del contrato: la cláusula resolutoria pactada, la notificación del acreedor al deudor, y la decisión judicial.¹³⁴ La introducción de la resolución por notificación representa un cambio fundamental respecto al régimen anterior.¹³⁵

iv. Artículo 1226 – Resolución por notificación

<<Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur

¹²⁹Sophie Stijns & Sanne Jansen (eds.), *The French Contract Law Reform: A Source of Inspiration?*, Intersentia, 2016, pp. 90-95.

¹³⁰ Stijns & Jansen, *The French Contract Law Reform*, at 90-95.

¹³¹ Stijns & Jansen, *The French Contract Law Reform*, at 90-95.

¹³² Stijns & Jansen, *The French Contract Law Reform*, at 90-95.

¹³³Code civil français, Article 1224 (version 2016). Texto Original: “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

¹³⁴ Stijns & Jansen, *The French Contract Law Reform*, at 85-90.

¹³⁵ Stijns & Jansen, *The French Contract Law Reform*, at 85-90.

défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.>>¹³⁶

El artículo 1226 explica el proceso para resolver por notificación.¹³⁷ La frase «a sus riesgos y peligros» indica que el acreedor asumirá la responsabilidad por los daños causados si la resolución no está justificada.¹³⁸ La necesidad de requerir previamente, salvo en casos de urgencia, proporciona al deudor una última oportunidad para cumplir.¹³⁹ El control judicial posterior asegura que el acreedor no abuse de su derecho resolutoria.¹⁴⁰

c. Bélgica — Antes de la Reforma de 2023

¹³⁶Code civil français, Article 1226 (version 2016). Texto Original: “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”

¹³⁷ Code civil français, Article 1226 (version 2016).

¹³⁸Stijns & Jansen, *The French Contract Law Reform*, at 90-98.

¹³⁹Stijns & Jansen, *The French Contract Law Reform*, at 90-98.

¹⁴⁰Stijns & Jansen, *The French Contract Law Reform*, at 90-98.

El derecho belga, previo a la reforma de 2023, tenía la misma redacción que el artículo 1184 del Code, que el derecho francés tenía antes de esa reforma civil.¹⁴¹ Al igual que en Francia, el derecho belga carecía de una regulación específica sobre el incumplimiento anticipado.¹⁴²

La doctrina belga reconoció desde temprano la figura de la exceptio timoris, que permitía a una parte suspender su propia obligación si había motivos fundados para temer que la contraparte no cumpliría.¹⁴³ De igual manera, la adhesión de Bélgica a la CISG creó un marco de referencia para manejar el incumplimiento anticipado en los contratos internacionales.¹⁴⁴

d. Bélgica — Después de la Reforma de 2023

La implementación del nuevo Libro 5 del Código civil belga el 1 de enero de 2023 representó una modernización completa del derecho de obligaciones en Bélgica.¹⁴⁵

1. Artículo 5.90 — Derecho a la resolución

¹⁴¹Code civil belge, Article 1184 (version antérieure à 2023); Dirk Heirbaut, "Blitzkrieg Codification: The 2020 Belgian Civil Code," in Mario Graziadei & Lionel Zhang (eds.), *The Making of Civil Codes*, Springer, 2023, pp. 127-148.

¹⁴²Heirbaut, "Blitzkrieg Codification," pp. 127-148.

¹⁴³Mercedeh Azeredo da Silveira, "Anticipatory Breach under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods," *Pace International Law Review*, Vol. 17, No. 1 (2005), pp. 1-53. acceso: https://iicl.law.pace.edu/sites/default/files/bibliography/mercedeh_azeredo_da_silveira_0.pdf

¹⁴⁴Azeredo da Silveira, supra note 45, at 12. See also CISG as ratified by Belgium.

¹⁴⁵Ley del 15 de diciembre de 2021 por la que se inserta el Libro 5 "Las obligaciones" en el Código civil, Moniteur belge (Belgisch Staatsblad), 22 de julio de 2022, numac 2022032058 (entrada en vigor el 1 de enero de 2023), https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=22-07-01&numac=2022032058.

<<El contrato sinalagmático puede ser resuelto cuando el incumplimiento del deudor sea suficientemente grave o cuando las partes hayan acordado que ello justifica la resolución. En circunstancias excepcionales, el contrato también puede resolverse cuando sea evidente que el deudor, tras haber sido requerido para ofrecer garantías suficientes de la correcta ejecución de sus obligaciones en un plazo razonable, no cumplirá con sus obligaciones en tiempo oportuno y las consecuencias de dicho incumplimiento sean suficientemente graves para el acreedor. La resolución se produce mediante una decisión judicial, la aplicación de una cláusula resolutoria o una notificación del acreedor al deudor..>>¹⁴⁶

El artículo 5.90 del nuevo Código Civil belga reconoce expresamente la resolución del contrato por incumplimiento anticipado, aunque bajo condiciones estrictas.¹⁴⁷ La exigencia de «circunstancias excepcionales» subraya el carácter subsidiario de este remedio. El procedimiento previsto incluye un paso obligatorio: el requerimiento al deudor para que ofrezca garantías suficientes.¹⁴⁸

2. Artículo 5.239 – Exceptio timoris

<<§ 1. El acreedor puede suspender el cumplimiento de su obligación si el deudor no cumple con la suya y si esta inexecución es suficientemente grave. § 2. El acreedor también puede suspender el cumplimiento de su obligación cuando sea evidente que su deudor no cumplirá con su obligación en la fecha de vencimiento y que las consecuencias de dicha

¹⁴⁶Code civil belge, Article 5.90. Texto Original: “Le contrat synallagmatique peut être résolu lorsque l’inexécution du débiteur est suffisamment grave ou lorsque les parties ont convenu qu’elle justifie la résolution. Dans des circonstances exceptionnelles, le contrat peut également être résolu lorsqu’il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure d’offrir des garanties suffisantes de la bonne exécution de ses obligations dans un délai raisonnable, n’exécutera pas ses obligations en temps utile et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le créancier. La résolution procède d’une décision judiciaire, de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier au débiteur”.

¹⁴⁷Dirk Heirbaut, “Blitzkrieg Codification: The 2020 Belgian Civil Code,” en *The Making of the Civil Codes: A Twenty-First Century Perspective*, eds. Michele Graziadei y Lihong Zhang, vol. 104 (Singapore: Springer, 2022), 127–148.

¹⁴⁸Code civil belge, Article 5.90, al. 2.

inejecución son suficientemente graves para él. El acreedor no podrá suspender más el cumplimiento de su obligación si el deudor ofrece garantías suficientes de la correcta ejecución de la suya. § 3. Si la obligación del deudor aún no es exigible o si la buena fe así lo requiere, la suspensión debe ser notificada por escrito.>>¹⁴⁹

El artículo 5.239 establece de manera explícita la exceptio timoris.¹⁵⁰ La expectativa de que el acreedor no pueda mantener la suspensión si el deudor presenta garantías suficientes establece un mecanismo de equilibrio similar al establecido en los Principios UNIDROIT y los PECL.¹⁵¹ La integración de los artículos 5.90 y 5.239 ofrece al derecho belga un sistema integral para abordar el incumplimiento anticipado.¹⁵²

e. España — Sistema Actual

i. Artículo 1124 del Código Civil — Resolución por incumplimiento

<<La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses

¹⁴⁹Code civil belge, Article 5.239. Texto Original: “Le créancier peut suspendre l'exécution de son obligation si le débiteur n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. § 2. Le créancier peut également suspendre l'exécution de son obligation lorsqu'il est manifeste que son débiteur n'aura pas exécuté son obligation à l'échéance du terme d'exécution et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour lui. Le créancier ne peut plus suspendre l'exécution de son obligation si le débiteur offre des garanties suffisantes de la bonne exécution de la sienne. § 3. Si l'obligation du débiteur n'est pas encore exigible ou si la bonne foi l'exige, la suspension doit être notifiée par écrit”

¹⁵⁰Code civil belge, Article 5.239 § 2.

¹⁵¹Code civil belge, Article 5.239 § 3.

¹⁵²D. Heirbaut, “Blitzkrieg Codification: The 2020 Belgian Civil Code,” en *The Making of the Civil Codes*, 2022.

en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.>>¹⁵³

El Código Civil de 1889 no incluye una regulación clara y sistemática sobre el incumplimiento anticipado.¹⁵⁴ El Tribunal Supremo ha mantenido durante décadas la exigencia de una «voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento» como requisito para la resolución.¹⁵⁵ No obstante, la jurisprudencia actual ha avanzado hacia criterios más objetivos, centrados en la frustración de la finalidad del contrato en lugar de la culpa del deudor.¹⁵⁶ La mayoría de la doctrina española acepta que es necesario modernizar el régimen del artículo 1124,¹⁵⁷ en particular, la figura del incumplimiento anticipado.¹⁵⁸

f. España — Propuestas de Reforma

La Propuesta para la Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos, creada por la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación y publicada en 2009, representa el esfuerzo más significativo para actualizar el derecho

¹⁵³Código Civil español, Artículo 1124.

¹⁵⁴ Código Civil español, Artículo 1124; Gómez Calle, Esther, «Los remedios ante el incumplimiento del contrato: análisis de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos y del Draft Common Frame of Reference», *Anuario de Derecho Civil*, t. LXV, fasc. I, 2012, pp. 5-94

¹⁵⁵Díez-Picazo, Luis, *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, II. *Las relaciones obligatorias*, 6.^a ed., Cizur Menor (Navarra), Thomson-Civitas, 2008.

¹⁵⁶STS 11 de noviembre de 2003 (RJ 2003/8290); STS 31 de mayo de 2007 (RJ 2007/4336).

¹⁵⁷Díez-Picazo, Fundamentos, II, p. 857-863.

¹⁵⁸San Miguel Pradera, Lis Paula, *Resolución del contrato por incumplimiento y modalidades de su ejercicio*, Centro de Estudios del Colegio de Registradores, Madrid, 2004, p. 126-127.

contractual en España. Como ha señalado la profesora San Miguel Pradera, esta propuesta presta especial atención al incumplimiento anticipado.¹⁵⁹

1. *La Propuesta de Modernización Revisada de 2023*

En 2023, el Ministerio de Justicia encargó a la Sección Primera de la Comisión General de Codificación que revisara la Propuesta de 2009, considerando las nuevas normativas internacionales y, en particular, las reformas en Alemania (2000), Francia (2016) y Bélgica (2022).¹⁶⁰ La Propuesta de Modernización Revisada (PMR) representa una actualización significativa que incluye de forma más clara el manejo del incumplimiento anticipado.¹⁶¹

El artículo 1180.2 de la PMR establece claramente la suspensión por incumplimiento anticipado: «Una parte también podrá suspender el cumplimiento de su obligación recíproca desde el momento en que resulte claro que la otra parte no cumplirá la suya, una vez llegado el momento de su vencimiento».¹⁶² El uso del estándar «claro» alinea la normativa española con los instrumentos internacionales de derecho contractual uniforme.¹⁶³

¹⁵⁹San Miguel Pradera, Lis Paula, "La resolución por incumplimiento en la Propuesta para la Modernización del Derecho de obligaciones y contratos: ¿Lo mejor es enemigo de lo bueno?", Anuario de Derecho Civil, tomo LXIV, 2011, fasc. IV, p. 1685-1724.

¹⁶⁰Ministerio de Justicia, Propuesta de modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos (Madrid, 2023). Esta revisión fue elaborada por un grupo de trabajo presidido por el profesor Antonio Manuel Morales e integrado por los profesores María Paz García Rubio, Teodora Torres, Nieves Fenoy y Francisco Oliva.

¹⁶¹Propuesta de Modernización Revisada (2023), Exposición de motivos, p. 15.

¹⁶²Propuesta de Modernización Revisada (2023), Artículo 1180.2.

¹⁶³Véase el artículo 72 de la CISG que emplea el estándar «clear» (claro); artículo 7.3.3 de los Principios UNIDROIT; artículo 9:304 PECL.

Más significativo aún resulta el artículo 1181.3, que establece la resolución anticipada: «También podrá el acreedor resolver el contrato cuando exista un *riesgo patente de incumplimiento esencial* del deudor y este no cumpla ni preste garantía adecuada de cumplimiento, en el plazo razonable que el acreedor le haya fijado».¹⁶⁴ Esta disposición incorpora el mecanismo de garantías adecuadas, siguiendo el modelo de los instrumentos internacionales.¹⁶⁵

El artículo 1181.4 dispensa del requisito de establecer un plazo si el deudor ha declarado que no cumplirá con el contrato.¹⁶⁶ Esta previsión reconoce expresamente el incumplimiento anticipado mediante una declaración explícita, en línea con la solución adoptada en el artículo 72(3) de la CISG.¹⁶⁷

La PMR de 2023 implementa un sistema de respuesta progresiva ante el incumplimiento anticipado: primero, el derecho a suspender la propia prestación (artículo 1180.2); segundo, la facultad de solicitar garantías adecuadas ante un riesgo evidente de incumplimiento esencial; y, por último, el derecho a resolver el contrato si dichas garantías no se proporcionan en un plazo razonable o si el deudor declara que no

¹⁶⁴Propuesta de Modernización Revisada (2023), Artículo 1181.3.

¹⁶⁵Compárese con el artículo 71 CISG (suspensión cuando el incumplimiento sea «manifiesto»); artículo 7.3.4 Principios UNIDROIT (garantías adecuadas cuando exista «creencia razonable» de incumplimiento fundamental); artículo 8:105 PECL.

¹⁶⁶Propuesta de Modernización Revisada (2023), Artículo 1181.4.

¹⁶⁷Véase el artículo 72(3) CISG: «If the other party declares that he will not perform his obligations, a notice need not be given».

cumplirá.¹⁶⁸ Este régimen acerca el derecho español a las soluciones implementadas en las recientes reformas del derecho francés y belga.¹⁶⁹

La PMR conserva la concepción unitaria y neutra del incumplimiento en su artículo 1171¹⁷⁰ y organiza los remedios que el acreedor puede usar en el artículo 1173, incluyendo específicamente la opción de «suspender el cumplimiento de su obligación» y «resolver el contrato».¹⁷¹ Si la reforma se aprobara, España se uniría a los sistemas civiles que han adoptado plenamente la doctrina del incumplimiento anticipado, conservando los principios esenciales del derecho civil continental.¹⁷²

2. Noción unitaria y neutra de incumplimiento

El artículo 1188 de la Propuesta define el incumplimiento como la situación en que «el deudor no realiza exactamente la prestación principal o cualquier otro de los deberes que de la relación obligatoria resulten».¹⁷³ Esta definición adopta una noción unitaria —que engloba todas las manifestaciones del incumplimiento— y neutra —independiente de la causa o imputabilidad del incumplimiento.¹⁷⁴

¹⁶⁸Propuesta de Modernización Revisada (2023), Exposición de motivos, p. 29-30.

¹⁶⁹Compárese con el artículo 1220 del Code civil francés (reforma de 2016) y el artículo 5.239 del Código Civil belga (reforma de 2023).

¹⁷⁰Propuesta de Modernización Revisada (2023), Artículo 1171: «Hay incumplimiento cuando el deudor no realiza exactamente la prestación principal o cualquier otro de los deberes que de la relación obligatoria resulten».

¹⁷¹Propuesta de Modernización Revisada (2023), Artículo 1173.

¹⁷² San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1705.

¹⁷³Propuesta de Modernización, Artículo 1188; San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1702-1704.

¹⁷⁴San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1702.

3. Resolución por incumplimiento esencial

El artículo 1199 de la Propuesta establece que «cualquier parte de un contrato puede terminarlo si la otra parte incumple de tal forma que, considerando su propósito, debe considerarse como esencial».¹⁷⁵ La Propuesta, sin embargo, no define expresamente el incumplimiento esencial, a diferencia de lo que hacen los PECL y los Principios UNIDROIT.¹⁷⁶

4. Resolución por transcurso infructuoso del plazo adicional

El artículo 1200 de la Propuesta incorpora el concepto del plazo adicional de cumplimiento (Nachfrist): «En caso de retraso o incumplimiento, el acreedor podrá resolver si el deudor, dentro del plazo razonable que haya establecido para ello, no cumple o subsana la falta de conformidad».¹⁷⁷ Este mecanismo facilita la resolución, incluso en casos donde el incumplimiento no sea imprescindible.¹⁷⁸ A la referencia a que «no es necesaria la fijación de un plazo adicional de cumplimiento si el deudor declara que no cumplirá sus obligaciones» implica, de manera implícita, el concepto de incumplimiento anticipado mediante una declaración expresa.¹⁷⁹

5. Valoración crítica de la Propuesta

¹⁷⁵Propuesta de Modernización, Artículo 1199; San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1705-1708.

¹⁷⁶San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1708.

¹⁷⁷Propuesta de Modernización, Artículo 1200; San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1709-1713.

¹⁷⁸San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1709-1710.

¹⁷⁹San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1711-1712.

La profesora San Miguel Pradera ha considerado favorablemente la Propuesta, señalando que representa un progreso importante en comparación con el régimen actual del Código Civil.¹⁸⁰ Sin embargo, ha detectado áreas que podrían mejorarse: la falta de una definición clara del incumplimiento esencial,¹⁸¹ la ubicación de las normas relacionadas con el plazo adicional de cumplimiento,¹⁸² y la necesidad de definir exactamente las consecuencias del uso del mecanismo de garantías adecuadas.¹⁸³

VI. Conclusiones y Reflexión

El análisis comparativo facilita obtener varias conclusiones acerca de la viabilidad de integrar la doctrina del incumplimiento anticipado en el sistema jurídico del Código Civil.

La doctrina del Anticipatory Breach, originada en el Common Law inglés, ha sido integrada—con adaptaciones—a los principales instrumentos de armonización del derecho contractual internacional, como la CISG, los Principios UNIDROIT, los PECL y el DCFR. Esta integración muestra que el incumplimiento anticipado no es exclusivo del Common Law, sino un mecanismo funcional que satisface necesidades comunes de protección del acreedor frente al riesgo de incumplimiento.

Los sistemas jurídicos basados en el Código Civil que han realizado reformas recientes —como Francia en 2016 y Bélgica en 2023— han incluido explícitamente mecanismos para responder al incumplimiento anticipado. Estas actualizaciones

¹⁸⁰San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1721-1724.

¹⁸¹San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1722.

¹⁸²San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1722-1723.

¹⁸³San Miguel Pradera, "La resolución por incumplimiento", p. 1723-1724.

evidencian que integrar este concepto es compatible con los principios del sistema del Código Civil, siempre y cuando se implementen controles y equilibrios apropiados.

Los marcos analizados diferencian, con matices, entre dos niveles de respuesta ante el riesgo de incumplimiento futuro: la suspensión del pago (como una excepción por temor y un mecanismo de garantía adecuada) y la terminación anticipada del contrato. Esta gradación facilita ajustar la respuesta según la gravedad del riesgo, reservando la resolución para los casos en que exista certeza o una alta probabilidad de incumplimiento esencial.

El marco legal vigente en España no regula explícitamente el incumplimiento anticipado. Sin embargo, la Propuesta de Modernización Revisada de 2023 representa un avance importante hacia la alineación con los estándares europeos e internacionales. Los artículos 1180.2 y 1181.3-4 de la PMR incluyen de manera explícita tanto la suspensión ante un riesgo claro de incumplimiento como la resolución anticipada mediante garantías adecuadas, siguiendo el modelo de la CISG y los Principios UNIDROIT.

La respuesta a la pregunta del título es afirmativa: el sistema legal del Código Civil puede aceptar la doctrina del incumplimiento anticipado, siempre que dicha incorporación respete los principios fundamentales del derecho civil —pacta sunt servanda, buena fe, conservación del contrato— y establezca los controles necesarios para prevenir abusos. La experiencia en Francia y Bélgica demuestra que esta integración no solo es factible, sino también ventajosa para modernizar el derecho de obligaciones. La Propuesta de Modernización Revisada de 2023 coloca a España en el camino adecuado para armonizar su derecho contractual con los estándares europeos e internacionales, sin dejar de lado los valores de su tradición jurídica.